

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ: АДМИНИСТРАТИВНО- ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

ХМЕЛЬ О. В.,
доцент кафедры административного права,
Донецкий филиал ФГКОУ ВПО «Волгоградская
академия МВД РФ»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся лицензирования в сфере защиты государственной тайны в Донецкой Народной Республике. По мнению автора, учитывая содержание и характер регулируемых общественных отношений, институт лицензирования необходимо признать административно-правовым. В статье внесены предложения об изменении действующего законодательства в сфере защиты государственной тайны в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: государственная тайна, защита государственной тайны, лицензирование, законодательство о лицензировании, лицензирование в сфере защиты государственной тайны

LICENSING IN THE SPHERE PROTECTION OF STATE SECRETS

KHMEL O. V.,
Associate Professor of the Department of
Administrative Law,
DONETSK BRANCH OF THE FEDERAL STATE
BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF
HIGHER EDUCATION «VOLGOGRAD
ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERNAL
AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article deals with issues related to licensing in the field of protecting state secrets in the Donetsk People's Republic. According to the author, given the content and nature of regulated public relations, the institution of licensing must be recognized as an administrative and legal one. The article made proposals to change the current legislation in the field of protecting state secrets in the Donetsk People's Republic.

Keywords: state secret, state secret protection, licensing, licensing legislation, licensing in the field of state secret protection

Постановка задачи. Защита государством публичного интереса при осуществлении предпринимательства выражается в установлении специальных административно-правовых режимов, результатом которых является предоставление разрешений на осуществление определённых видов деятельности (совершение действий). Разрешительная деятельность органов публичной власти осуществляется посредством реализации широкого спектра процедур (лицензирование, регистрация, разрешение, квотирование, аккредитация, сертификация, стандартизация, конкурс, экзамен, экспертиза, согласование и утверждение, аттестация, оценка, допуск) [1; 2], хотя, как отмечает Н. В. Субанова, её общая дефиниция отечественным законодательством не закреплена [3]. В том числе, напрямую регулируя экономические отношения административно-правовыми методами, определённым образом ограничивая права и свободы субъектов предпринимательства, государство вводит режим лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности. Законодательством Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) предусмотрено лицензирование в сфере защиты государственной тайны, однако научных исследований по данной проблематике не проводилось.

Обзор последних исследований и публикаций. Отдельным аспектам этой проблематики уделяли внимание такие учёные, как М. А. Агапова, Р. А. Барышников, А. В. Ольшевская, О. М. Попович, Е. И. Спектор, Л. В. Стандзень, Н. В. Субанова, А. Н. Сагиндыкова, Ю. Е. Черепанова и др.

Актуальность статьи. Лицензионные отношения имеют особое значение в виду повышенной общественной опасности, как реальной, так и потенциальной, для общества, государства и граждан, учитывая необходимость интегрирования законодательства ДНР в правовую систему Российской Федерации и совершенствования нормативно-правовой базы для реализации деятельности государственных органов, осуществляющих защиту сведений, составляющих государственную тайну.

Цель статьи заключается в исследовании вопросов, касающихся лицензирования в сфере защиты государственной тайны в Донецкой Народной Республике и внесении предложений об изменении действующего законодательства в данной сфере.

Изложение основного материала исследования. Согласно толковому словарю С. И. Ожегова, лицензия – это разрешение на ввоз или вывоз какого-нибудь товара, на использование изобретения, ведение какой-нибудь деятельности [4]; разрешение – право на совершение чего-нибудь, а также документ, подтверждающий такое право [5].

Анализ действующего законодательства также показывает, что под разрешением понимается право, возможность, основание для деятельности, подтверждение права, а лицензия трактуется либо как специальное разрешение, либо как документ, предоставляющий право. Как следует из вышеизложенного, понятие «лицензия» определяется через термин «разрешение», являясь одной из форм выражения последнего, поскольку понятие «разрешение» является более широким

В юридической литературе указывается, что лицензирование – это метод административного регулирования хозяйственной деятельности юридических и физических лиц, предусматривающий получение специальных разрешений (лицензий) на ведение видов деятельности, перечень которых определён федеральным законом. Право хозяйствующего субъекта на ведение планируемой деятельности возникает с момента получения лицензии и прекращается по истечении срока её действия, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами [6].

Ю. А. Тихомиров определяет лицензирование как специфический административно-правовой режим, вводимый тематическим законодательством, осуществляемый преимущественно запрещающими или обязывающими нормами и направленный на официальное удостоверение права хозяйствующего субъекта, на ведение определённого вида деятельности с соблюдением правил, нормативных требований и стандартов [7].

Лицензия включает в себя перечень полномочий, составляющих компетенцию хозяйствующего субъекта в отношении лицензируемых видов деятельности, требующих для их осуществления специальных знаний или специальных условий, лицензионные требования к работникам юридического лица, а также требования о соответствии указанным специальным условиям объекта, в которых или при помощи которого осуществляется такой вид деятельности. Эти требования связаны,

прежде всего, с потенциальной возможностью нанесения вреда законным интересам, нравственности и здоровью граждан, интересам общества и государства в случае, если подобная деятельность будет производиться неквалифицированно или малоквалифицированно [8; 9]. Лицензирование является видом государственного контроля. Выдачу лицензий и контроль над соблюдением лицензионных требований и условий осуществляют лицензирующие органы, т. е. органы государственной власти, осуществляющие лицензирование в соответствии с законодательством о лицензировании [8]. Лицензируемые виды деятельности обычно требуют специальных знаний субъекта предпринимательства, направлены на обеспечение интересов государства или требуют более тщательного контроля со стороны государства в целях защиты интересов граждан [10].

Анализируя понятие лицензирования в отечественном законодательстве, Р. А. Барышников приходит к следующим выводам:

1. Лицензия – это всё же специальный вид разрешения. При этом сам термин «разрешение» следует трактовать не как право в целом, а именно как право на совершение чего-либо.

2. Не касаясь терминологической неопределённости («лицензионные условия», «условия действия лицензии», «условия, предусмотренные лицензиями»), к лицензионным условиям можно отнести обязательные правила, ограничения правомерной деятельности лицензиата.

3. Существенные разночтения в понимании исходных для лицензирования категорий лицензионных требований и условий требуют их законодательного уточнения.

4. В основу решения вопроса о применении рассматриваемого государственного инструмента должен быть положен принцип – лицензировать только то, что нельзя не лицензировать [11].

Как отмечают А. В. Ольшевская и О. М. Попович, лицензионная теория и практика характеризуются рядом противоречивых взглядов, норм и правовых позиций, которые не способствуют установлению в стране режима законности. Имеющие место нарушения принципа системности построения законодательства оказывают негативное влияние на правоприменительную практику. Вопросы, связанные с юридической сущностью лицензирования, отраслевой

принадлежностью регулирующих его норм, их ролью в правовой системе и хозяйственном обороте продолжают вызывать споры [12].

Так, Н. В. Субанова рассматривает лицензирование как часть более обширной разрешительной системы. Данному автору «очевидной в условиях административной реформы представляется необходимость разграничения разрешительной деятельности как родового понятия и лицензирования как его вида» [13]. К такому же выводу приходит и А. Н. Сагиндыкова: «как правовой режим лицензирование относится не к общедозволительному, а запретительному (разрешительному) типу правового регулирования, поскольку законодатель определяет в перечне виды деятельности, на которые распространяется лицензионный порядок их осуществления, тем самым устанавливая, что в ином случае осуществление этих видов деятельности запрещено» [14].

Мы полагаем, что учитывая содержание и характер данных общественных отношений, институт лицензирования необходимо признать административно-правовым. Так, Е. И. Спектор указывает на то, что лицензирование, являясь специальным административно-правовым режимом, представляет собой один из универсальных и достаточно эффективных легализующих средств государственного регулирования экономики, который, несмотря на имеющиеся огрехи, свойственные всему отечественному законодательству, довольно полно проработан действующим законодательством [15].

Верной представляется позиция М. А. Агаповой, которая обосновывает принадлежность института лицензирования преимущественно к административному праву исходя из наличия следующих обстоятельств.

1. Лицензирование регулируется и непосредственно осуществляется официальным государственно-властным органом (лицензирующим органом). Именно он в одностороннем порядке выносит соответствующие решения. Тем самым, его деятельность протекает в сфере управленческих отношений.

2. Обязательное для исполнения одностороннее волеизъявление лицензирующего органа по отношению соискателю лицензии (лицензиату) имеет властное содержание.

3. Имеет место юридическое неравенство между участниками правоотношений лицензирования. Лицензирующий орган выступает в качестве управляющего, а лицензиат - в качестве управляемого.

4. Участники правоотношений лицензирования должны чётко следовать установленному в процессуальных нормах общеобязательному порядку действий [16].

Значение правового института лицензирования состоит в том, что он, являясь частью разрешительной системы, выступает в качестве эффективного инструмента обеспечения безопасности. В результате регламентированной его нормами лицензионной деятельности соискатели лицензий и получившие лицензии юридические и физические лица приобретают специальный административно-правовой статус, с которым связано и расширение административной деликтоспособности лицензиата.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона ДНР «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» лицензирование – это выдача, переоформление и аннулирование лицензий, выдача дубликатов лицензий, ведение лицензионных дел и лицензионных реестров, выдача распоряжений об устранении нарушений, контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий, выдача предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере лицензирования [17].

Статья 1 цитируемого Закона провозглашает следующее.

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между государственными органами исполнительной власти, юридическими лицами, филиалами юридических лиц – нерезидентов и физическими лицами-предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности. Особенности лицензирования, в том числе в части, касающейся порядка принятия решения о предоставлении лицензии, срока действия лицензии и порядка продления срока её действия, приостановления, возобновления и аннулирования действия лицензии отдельных видов деятельности, указанных в ч. 1 ст. 10 настоящего закона, могут устанавливаться специальными законами, регулирующими осуществление таких видов деятельности. Виды хозяйственной деятельности, не предусмотренные в ст. 10 настоящего закона, не подлежат лицензированию.

Действие настоящего Закона не распространяется на лицензирование в сфере недропользования [17].

На основании ч. 1 ст. 10 Закона ДНР «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», в соответствии со

специальными законами лицензированию подлежат такие виды хозяйственной деятельности:

- банковская деятельность;
- профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;
- деятельность по предоставлению финансовых услуг;
- вещание и (или) радиовещание;
- деятельность в сфере электроэнергетики;
- образовательная деятельность;
- производство и оборот спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий;
- оказания услуг по перевозке пассажиров, груза воздушным транспортом;
- деятельность в сфере телекоммуникаций;
- деятельность в сфере ядерной энергии.

В то же время в соответствии с ч. 1 ст. 28 Закона ДНР «О государственной тайне», допуск предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, осуществляется путём получения ими в порядке, устанавливаемом Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики, лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности [18].

Некоторые противоречия в законодательстве ДНР связаны с тем, что Законом о лицензировании регламентировано лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности.

В Российской Федерации действует Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ, который регулирует отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности (ч. 1 ст. 1) [19]. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 1 указанного Федерального закона, его действие не распространяется на деятельность, связанную с защитой государственной тайны [19]. Полагаем, что аналогичную норму следовало бы включить в Закон ДНР «О лицензировании отдельных видов хозяйственной

деятельности». Так, статью 1 данного Закона целесообразно дополнить частью 6 такого содержания: «Действие настоящего Закона не распространяется на деятельность, связанную с защитой государственной тайны».

Согласно ст. 28 Закона ДНР «О государственной тайне», лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, выдаётся на основании результатов специальной экспертизы предприятия, учреждения и организации и государственной аттестации их руководителей, ответственных за защиту сведений, составляющих государственную тайну, расходы по проведению которых относятся на счёт предприятия, учреждения, организации, получающих лицензию.

Лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдаётся предприятию, учреждению, организации при выполнении ими следующих условий:

- выполнение требований нормативных документов, утверждаемых Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики, по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений;

- наличие в их структуре подразделений по защите государственной тайны и специально подготовленных сотрудников для работы по защите информации, количество и уровень квалификации которых достаточны для обеспечения защиты государственной тайны;

- наличие у них сертифицированных средств технической защиты информации;

- наличие режимных помещений для проведения необходимых видов секретных работ [18].

Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18.03.2015 г. № 4-3 утверждена Инструкция о порядке организации и осуществлении Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики лицензирования деятельности предприятий,

учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну с целью осуществления допуска предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну [20].

Данная Инструкция устанавливает порядок лицензирования деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, воинских формирований, предприятий, учреждений, организаций, банков Донецкой Народной Республики независимо от их организационно-правовых форм (далее именуются – предприятия) по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Органом, уполномоченным на ведение лицензионной деятельности по допуску предприятий к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, является Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики.

На Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики возлагается:

- организация лицензирования деятельности предприятий;
- организация и проведение специальных экспертиз предприятий;
- рассмотрение заявлений предприятий о выдаче лицензий;
- принятие решений о выдаче или об отказе в выдаче лицензий;
- выдача лицензий;
- принятие решений о приостановлении действия лицензии или о её аннулировании;
- разработка нормативно-методических документов по вопросам лицензирования;
- привлечение в случае необходимости представителей министерств и ведомств Донецкой Народной Республики для проведения специальных экспертиз;
- ведение реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий.

Предоставление предприятию лицензии с установлением категории режима секретности осуществляется Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики на основании заявления предприятия, к которому прилагается акт

проверки состояния режима секретности, и результатов специальной экспертизы органом государственной безопасности ДНР. Специальная экспертиза проводится с целью определения наличия условий, необходимых для проведения предприятием деятельности, связанной с государственной тайной.

Специальные экспертизы проводятся специальными экспертными комиссиями Министерства государственной безопасности ДНР, которые создаются путём издания предписаний о проведении специальной экспертизы.

Результаты специальной экспертизы оформляются актом.

В зависимости от важности информации, объёма сведений, составляющих государственную тайну, предприятиям устанавливаются следующие категории режима секретности:

- первая – предприятиям, которые изготавливают, обрабатывают или хранят носители сведений, составляющих государственную тайну, имеющие гриф секретности «особой важности», «совершенно секретно», «секретно»;

- вторая – предприятиям, которые изготавливают, обрабатывают или хранят носители сведений, составляющих государственную тайну, имеющие гриф секретности «совершенно секретно», «секретно»;

- третья – предприятиям, которые изготавливают, обрабатывают или хранят носители сведений, составляющих государственную тайну, имеющие гриф секретности «секретно».

С целью обеспечения необходимого уровня защиты государственной тайны допускается предоставление предприятиям, которые в значительных объёмах изготавливают, обрабатывают или хранят носители сведений, составляющих государственную тайну, которые имеют гриф секретности:

- «совершенно секретно» и «секретно» – первой категории режима секретности;

- «секретно» – второй категории режима секретности.

Предприятию лицензия не предоставляется в случае, если экспертной комиссией будет установлено несоответствие фактических условий для проведения деятельности, связанной с государственной тайной, требованиям законодательства в сфере защиты государственной тайны.

Срок действия лицензии устанавливается в зависимости от специфики вида деятельности, но не может быть менее трёх и более

пяти лет. По просьбе заявителя лицензии могут выдаваться на срок менее трёх лет.

При предоставлении лицензии предприятию впервые, срок её действия не должен превышать одного года.

Продление срока действия лицензии производится в порядке, установленном для её получения.

Переоформление лицензии осуществляется в том же порядке, как и её предоставление.

Ранее предоставленная предприятию лицензия переоформляется в случае:

- окончания срока действия прежней предоставленной лицензии;

- реорганизации, изменения наименования или формы собственности предприятия;

- изменения местонахождения режимных помещений, в которых хранятся носители сведений, составляющих государственную тайну в нерабочее время;

- изменения категории режима секретности.

Решение о приостановлении действия или аннулировании лицензии может быть принято Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики на основании акта проверки состояния защиты государственной тайны с выводом о несоответствии состояния условиям, которые определены Законом.

Лицензия также может быть аннулирована на основании письменного сообщения предприятия о прекращении деятельности, связанной с государственной тайной.

О приостановлении действия или аннулировании лицензии Министерство государственной безопасности ДНР немедленно сообщает в органы фельдъегерской службы и специальной связи для прекращения доставки секретной корреспонденции предприятиям, которым приостановлено действие лицензии или аннулирована такая лицензия [8].

В Российской Федерации действует Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны» [21].

Полагаем, что следует остановиться на отдельных проблемах правового регулирования процедуры лицензирования деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Одна из них заключается в том, что основания отказа в предоставлении лицензии не охватывают ситуации, при которой в лицензирующий орган за получением лицензии обращается гражданин, являющийся индивидуальным предпринимателем; в отношении которого вступил в силу приговор суда о лишении права заниматься лицензируемой деятельностью по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; в период действия данного приговора.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом (далее – УПК) ДНР, приговор, определение и постановление суда, вступившие в законную силу, являются обязательными для всех государственных и общественных организаций (юридических лиц), должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Донецкой Народной Республики (ст. 429) [22]. Аналогичную норму содержит и УПК РФ (ст. 392) [23].

Считаем целесообразным включить в число оснований отказа в предоставлении лицензии ситуации, при которых в лицензирующий орган за получением лицензии на осуществление деятельности обращается гражданин, лишённый по приговору суда права ею заниматься.

Кроме того, в Инструкцию о порядке организации и осуществлении Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики лицензирования деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну с целью осуществления допуска предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, необходимо включить норму, которая бы чётко регламентировала основания отказа в выдаче такой лицензии.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Учитывая содержание и характер регулируемых

общественных отношений, институт лицензирования необходимо признать административно-правовым.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ, его действие не распространяется на деятельность, связанную с защитой государственной тайны. По мнению автора, аналогичную норму следовало бы включить в Закон ДНР «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности». Целесообразно включить в число оснований отказа в предоставлении лицензии ситуации, при которых в лицензирующий орган за получением лицензии на осуществление деятельности обращается гражданин, лишённый по приговору суда права ею заниматься.

Кроме того, по мнению автора, в Инструкцию о порядке организации и осуществлении Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики лицензирования деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну с целью осуществления допуска предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, необходимо включить норму, которая бы чётко регламентировала основания отказа в выдаче такой лицензии.

Список использованных источников

1. Терещенко, Л. К. Предпринимателю о разрешительных процедурах : регистрация, лицензирование, аккредитация, таможенный контроль, судебная практика [Текст] / Л. К. Терещенко, Н. А. Игнатюк ; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Юстицинформ, 2005. – 191 с. – Текст : непосредственный.

2. Трегубова, Е. В. Административные запреты в разрешительной системе [Текст] / Е. В. Трегубова. – Текст : непосредственный // Административное и муниципальное право. – 2008. – № 8. – С. 68-71.

3. Субанова, Н. В. Лицензирование предпринимательской деятельности: правовое регулирование, ответственность, контроль: монография [Текст] / Н. В. Субанова ; Акад. Генеральной

прокуратуры РФ. – Москва : Статут, 2011. – 351 с. – Текст : непосредственный.

4. Лицензия // Толковый словарь Ожегова онлайн. – URL: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=13334> (дата обращения: 13.12.2022). – Текст : электронный.

5. Разрешение // Толковый словарь Ожегова онлайн. – URL: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=26114> (дата обращения: 13.12.2022). – Текст : электронный.

6. Мултых, Е. А. Хозяйственное право [Текст] : учебное пособие / Е. А. Мултых. – Москва : МАДИ (ГТУ), 2007. - 131 с. – Текст : непосредственный.

7. Тихомиров, Ю. А. Административное право и процесс : полный курс [Текст] / Ю. А. Тихомиров ; Гос. ун-т Высш. шк. экономики. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Тихомиров, 2008. – 696 с. – Текст : непосредственный.

8. Предпринимательское право Российской Федерации [Текст] : учебно-методическое пособие / [сост.: Е. А. Грызыхина и др. ; отв. ред. Е. Л. Невзгодина]. – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2017. – 350 с. – Текст : непосредственный.

9. Реуцкая, Е. А. Хозяйственное право: курс интенсивной подготовки [Текст] / Е. А. Реуцкая. – Минск : Тетралит, 2014. – 416 с. – Текст : непосредственный.

10. Гаджиева, Х. И. Предпринимательское право [Текст] : учебное пособие (курс лекций) для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиля «Гражданское право» / Х. И. Гаджиева. – Махачкала : ДГУНХ, 2019. – 358 с. – Текст : непосредственный.

11. Барышников, Р. А. Понятие лицензирования в российском законодательстве [Текст] / Р. А. Барышников. – Текст : непосредственный // Вестник магистратуры. – 2013. – № 98 (23). – С. 71-73.

12. Ольшевская, А. В. Актуальные проблемы института лицензирования в административном праве России [Текст] / А. В. Ольшевская, О. М. Попович. – Текст : непосредственный // Вестник экономической безопасности. - 2016. - № 4. - С. 133-136.

13. Субанова, Н. В. Разрешительные полномочия органов исполнительной власти в Российской Федерации [Текст] / Н. В. Субанова. – Москва : Юриспруденция, 2012. – 285 с. – Текст : непосредственный.

14. Сагиндыкова, А. Н. К вопросу о юридической природе института лицензирования негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности [Текст] / А. Н. Сагиндыкова. – Текст : непосредственный // Бизнес, Менеджмент и Право. – 2014. – № 1. – С. 98.

15. Спектор, Е. И. Правовые иллюзии и реалии Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» [Текст] / Е. И. Спектор. – Текст : непосредственный // Законодательство и экономика. – 2011. – № 7. – С. 22.

16. Агапова, М. А. Институт лицензирования в административном праве : дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.14 [Текст] / М. А. Агапова. - Москва, 2006. – 79 с. – Текст : непосредственный.

17. О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности : Закон Донецкой Народной Республики от 16 марта 2015 г. № 18-ІНС. – URL: <https://mininfodnr.ru/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-litsenzirovanii-otdelnyh-vidov-hozyajstvennoj-deyatelnosti/> (дата обращения: 05.12.2022). – Текст : электронный.

18. О государственной тайне : Закон Донецкой Народной Республики от 12 декабря 2014 г. – URL: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-gos-tajne/> (дата обращения: 14.12.2022). – Текст : электронный.

19. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ. – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=0olw6Q&base=LAW&n=422188&dst=100322&field=134#lq4IMLT1PA24YE> (дата обращения: 05.12.2022). – Текст : электронный.

20. Об утверждении Инструкции о порядке организации и осуществлении Министерством государственной безопасности Донецкой Народной Республики лицензирования деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с целью осуществления допуска предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну : Постановление Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18 марта 2015 г. № 4-3. – URL: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0009-4-3-20150318/> (дата обращения: 05.12.2022). – Текст : электронный.

21. О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны : Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 333. – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=389938&dst=100011#w3iyMLTtZ2qfRACQ> (дата обращения: 05.12.2022). – Текст : электронный.

22. Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики от 24 августа 2018 г. № 240-ИНС. – URL: <https://supcourt-dpr.su/zakonodatelstvo/ugolovno-processualnyy-kodeks-doneckoy-narodnoy-respubliki-ot-24082018-no-240-ins> (дата обращения: 03.12.2022). – Текст : электронный.

23. Уголовно-процессуальный кодекс УПК Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=428402&dst=100001#JEAb6MTuO1wSy0m01> (дата обращения: 03.12.2022). – Текст : электронный.

УДК 342.9

DOI

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДЕЛИКТ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ ДО 20-Х ГОДОВ XX СТ.

**ХРАПИНСКИЙ Б. Л.,
старший преподаватель кафедры
административного, финансового
и налогового права,
ДГУЮ Минюста России,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся историко-правовой природы административного деликта в период до 20-х годов XX ст. По мнению автора, понятие административного правонарушения связано с трансформационными процессами в сфере уголовного права – постепенным выделением из уголовных преступлений особой группы